

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE***

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИНФИЦИРОВАННОСТИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ И ВИРУСОМ ЭПШТЕЙНА–БАРР ПРИ ПАТОЛОГИИ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ

Рустамова Г.Р.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В последние годы значительное внимание исследователей уделяется изучению роли герпесвирусных инфекций в развитии хронической патологии лимфоидного глоточного кольца. Наиболее клинически значимыми представителями данной группы являются цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) и вирус Эпштейна–Барр (ВЭБ), обладающие выраженной тропностью к лимфоидной ткани и способностью к длительной персистенции в организме человека. Хроническое носительство указанных вирусов способствует поддержанию воспалительного процесса и формированию гипертрофических изменений глоточной миндалины.

Ключевые слова: цитомегаловирусная инфекция, вирус Эпштейна–Барр, глоточная миндалина, аденоидная гипертрофия, хронический аденоидит, герпесвирусные инфекции, дети, инфицированность, ПЦР, ЛОР-патология.

ETIOLOGICAL STRUCTURE OF CYTOMEGALOVIRUS AND EPSTEIN–BARR VIRUS INFECTION IN ADENOID PATHOLOGY

Rustamova G.R.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In recent years, considerable attention has been paid by researchers to studying the role of herpesvirus infections in the development of chronic pathology of the lymphoid pharyngeal ring. The most clinically significant representatives of this group are cytomegalovirus infection (CMVI) and the Epstein–Barr virus (EBV), which exhibit pronounced tropism for lymphoid tissue and the ability to persist in the human body for a long time. Chronic carriage of these viruses contributes to the maintenance of the inflammatory process and the development of hypertrophic changes in the pharyngeal tonsil.

Keywords: cytomegalovirus infection, Epstein–Barr virus, pharyngeal tonsil, adenoid hypertrophy, chronic adenoiditis, herpesvirus infections, children, infection rate, PCR, ENT pathology.

ҲАЛҚУМ БОДОМСИМОН БЕЗИ ПАТОЛОГИЯСИДА ЦИТОМЕГАЛОВИРУС ИНФЕКЦИЯСИ ВА ЭПШТЕЙН–БАРР ВИРУСИ БИЛАН ИНФЕКЦИЯЛАНГАНЛИКНИНГ ЭТИОЛОГИК ТУЗИЛМАСИ

Рустамова Г.Р.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сўнги йилларда тадқиқотчилар томонидан лимфоид ҳалқум ҳалқасининг сурункали патологияси ривожланишида герпесвирус инфекцияларининг ролига катта эътибор қаратилмоқда. Ушбу гуруҳнинг клиник жиҳатдан энг аҳамиятли вакиллари цитомегаловирус инфекцияси (ЦМВИ) ва Эпштейн–Барр вируси бўлиб, улар лимфоид тўқимага юқори троплик хусусияти ва инсон организмда узоқ муддат персистенция қилиш қобилиятига эга. Ушбу вирусларнинг сурункали ташувчилиги яллигланиш жараёнининг сақланиб туришига ва ҳалқум бодомчасида гипертрофик ўзгаришлар шаклланишига олиб келади.

Калит сўзлар: цитомегаловирус инфекцияси, Эпштейн–Барр вируси, ҳалқум бодомчаси, аденоид гипертрофияси, сурункали аденоидит, герпесвирус инфекциялари, болалар, инфицирланганлик, ПЦР, ЛОР-патология.

e-mail: rustamovagulnoza85@gmail.com

С целью определения частоты инфицированности ЦМВИ и ВЭБ проведено полимеразно-цепное исследование мазков из ротоглотки у детей с различной степенью гипертрофии аденоидной ткани. Полученные результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Частота инфицированности ЦМВИ и ВЭБ в зависимости от степени гипертрофии аденоидной ткани

Инфекция	I степень n (%)	II степень n (%)	III степень n (%)	Достоверность различий
ЦМВИ (n=37)	4 (5,3)	24 (31,6)	9 (11,8)	$p_1 < 0,00001$; $p_2 < 0,0001$
ВЭБ (n=27)	5 (6,7)	19 (25,0)	3 (3,9)	$p_1 < 0,000001$; $p_2 < 0,005$
ЦМВИ+ВЭБ (n=12)	2 (2,6)	9 (11,9)	1 (1,3)	$p_1 < 0,05$; $p_2 < 0,0001$

Примечание: p - достоверность различий между группами.

Анализ полученных данных показал, что наиболее высокая частота выявления ЦМВИ, ВЭБ и их сочетанной инфекции наблюдалась у пациентов со II степенью гипертрофии аденоидной ткани. Выявленные различия носили статистически достоверный характер ($p < 0,05$), что позволяет предположить значимую роль герпесвирусной инфекции в патогенезе гипертрофических процессов глоточной миндалины.

Микробиологическая характеристика при хроническом тонзиллите. Микробиологическое исследование выполнено у 65 пациентов с хроническим тонзиллитом. У 11 детей исследование не проводилось вследствие предшествующей антибактериальной терапии, способной повлиять на результаты бактериологического анализа.

Результаты исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2

Состав микрофлоры у детей с хроническим тонзиллитом (n=65)

Микроорганизм	n	%
<i>Staphylococcus aureus</i>	15	23,5
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	12	18,4
<i>Haemophilus influenzae</i>	8	12,3
<i>Candida spp.</i>	7	10,7
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	2	3,0
<i>Streptococcus pyogenes</i>	2	3,0
Смешанная флора	10	15,3
Рост отсутствует	9	13,8

Проведённый анализ показал, что в структуре микробного пейзажа при хроническом тонзиллите доминировали *Staphylococcus aureus* и *Streptococcus pneumoniae*, частота выявления которых составила 23,5% и 18,4% соответственно. Полученные результаты свидетельствуют о ведущей роли условно-патогенной бактериальной флоры в поддержании хронического воспалительного процесса небных миндалин.

Микрофлора при хроническом аденоидите. Микробиологическое исследование содержимого носоглотки выполнено у 35 пациентов с хроническим аденоидитом. Результаты представлены в таблице 3.3.

Таблица 3

Состав микрофлоры у детей с хроническим аденоидитом (n=35)

Микроорганизм	n	%
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	9	25,8
<i>Staphylococcus aureus</i>	6	17,2
<i>Haemophilus influenzae</i>	3	8,6
<i>Streptococcus pyogenes</i>	2	5,7
<i>Candida spp.</i>	2	5,7
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	1	2,8
Смешанная флора	5	14,2
Рост отсутствует	7	20,0

Установлено, что при хроническом аденоидите ведущими микроорганизмами являлись *Streptococcus pneumoniae* и *Staphylococcus aureus*. Полученные данные подтверждают сходство мик-

робиологического профиля хронического аденоидита и хронического тонзиллита, что может свидетельствовать об общности патогенетических механизмов данных заболеваний.

Зависимость микрофлоры от степени гипертрофии аденоидов. Для оценки влияния степени гипертрофии аденоидной ткани на характер микробной колонизации проведён сравнительный анализ состава микрофлоры в исследуемых группах. Результаты представлены в таблице 3.4.

Таблица 4

Состав микрофлоры в зависимости от степени гипертрофии аденоидов

Микрофлора	I степень (n=7)	II степень (n=23)	III степень (n=5)
<i>S. pneumoniae</i>	0	7	2
<i>S. aureus</i>	1	1	4
<i>H. influenzae</i>	0	2	1
<i>S. epidermidis</i>	1	0	0
<i>S. pyogenes</i>	0	2	0
<i>Candida spp.</i>	0	1	1
Рост отсутствует	4	1	2
Смешанная флора	4	1	0

Полученные результаты показали, что наиболее выраженная микробная колонизация наблюдалась у пациентов со II степенью гипертрофии аденоидной ткани. При III степени гипертрофии отмечалось увеличение частоты выявления *S. aureus*, что может свидетельствовать о более выраженном хроническом воспалительном процессе.

Цитологическая характеристика мазков из носоглотки. Цитологическое исследование мазков из носоглотки проведено с целью оценки активности воспалительного процесса и состояния местного иммунного ответа. Результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5

Клеточный состав мазков из носоглотки

Показатель	Контроль (n=22)	I степень (n=16)	II степень (n=18)	III степень (n=18)
Нейтрофилы, %	73,0±9,2	48,0±5,46*	45,2±4,25*	38,0±2,06*
Эозинофилы, %	3,7±0,04	4,8±0,22*	6,4±0,89*	3,1±0,03*
Моноциты, %	9,9±1,01	11,8±2,28	11,4±0,65	6,4±0,71*
Лимфоциты, %	18,5	56,4±4,14*	61,6±1,23*	51,2±4,27*

Примечание: * - различия статистически значимы по сравнению с контрольной группой ($p < 0,05$).

Анализ клеточного состава мазков показал статистически значимое снижение уровня нейтрофилов и повышение содержания лимфоцитов по сравнению с контрольной группой. Выявленные изменения свидетельствуют об активации адаптивного звена иммунитета и хроническом течении воспалительного процесса. Увеличение количества эозинофилов, особенно при II степени гипертрофии аденоидной ткани, может указывать на участие аллергического компонента в патогенезе заболевания.

Список литературы:

1. Mukhamadieva L. A., Rustamova G. R., Kudratova Z. E. Immediate results of complex treatment of children with chronic tonsillitis and chronic adenoiditis associated with CMV AND EBV // Western European Journal of Medicine and Medical Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 20-24.
2. Козлов В.С. Хронический тонзиллит у детей. - М.: Медицина, 2018. - 256 с.
3. Пальчун В.Т., Магомедов М.М. Оториноларингология. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 480 с.
4. Cohen J.I. Epstein-Barr virus infection // N Engl J Med. - 2000. - Vol. 343. - P. 481–492.
5. Mocarski E.S. Cytomegaloviruses // Fields Virology. - 2013. - P. 1960–2014.

Для цитирования: Рустамова Г.Р. Этиологическая структура инфицированности цитомегаловирусной инфекцией и вирусом Эпштейна–Барр при патологии глоточной миндалины // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 194–196. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20584598>